

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	
G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA).....	119
Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
Джусупов Кубанычбек	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
Umidjon Kostayev	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
Saidova Dilfuza Ergashovna	
AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
Muydinov Erkin Jamaldinovich	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	152
Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN.....	157
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	166
Мохамед Эйд Али Балбаа	
Усманова Азиза Алишеровна	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI.....	173
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
BARQAROR RIVOJLANISH HISOBOTLARINI TUZISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	180
Menglikulov Baxtiyor Yusupovich	

THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	184
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
TASTE OF PLACE: HOW LOCAL-INGREDIENT SOURCING AFFECTS GUEST SATISFACTION AND MENU PROFITABILITY IN HOTEL RESTAURANTS	193
Bahodirova Durdona	
Atametova Sevara	
INTERACTIONS IN CREATIVE TOURISM: RESIDENTS' PERSPECTIVES IN UZBEKISTAN.....	198
Dildora Khodjaeva Mukhamedkhodjaevna	
Jasmin Raxmidinova	
XO'JALIK YURITUVCHISUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	204
Bauyetdinov M.J.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA MINTAQA TABIIY RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	212
Safarov Otabek Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINING NAZARIY JIHATLARI	218
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	223
Убайдуллаева Мафтунахон Акмалхон кизи	
SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTIGA JALB ETILAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI TAHLILI	230
Xatamova Manzura Ochildiyevna	
TURISTIK MAHSULOT MARKETINGI: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	240
Usmanova Zumrad Islamovna	
IN VITRO TEXNOLOGIYASI ASOSIDA KARTOSHKA URUG'CHILIGI ZANJIRI SAMARADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	244
Mardonova Zarifa Numonjonovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURSLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	251
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ESG MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA MEXANIZMLARI	258
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
YASHIL MOLIYALASHTIRISH INSTRUMENTLARI ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MASALALARI	262
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
ANIQ FANLARNI O'QITISHDA METAKOGNITIV YONDASHUVLAR: TEORETIK ASOSLAR, KOGNITIV ARXITEKTURA VA AMALIY TRANSFER MUAMMOLARI	265
Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li	
XUFYONA IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA UNI O'ZBEKISTONDA KAMAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI	270
Kalandarov R.A.	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARIDA ALOQA OPERATORLARI ROLINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI.....	276
Nuraliyev Nurbek Rustam o'g'li	
DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	281
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	

INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	286
Usmanova Zumrad Islamovna	
ISSUES OF ACCOUNTING RECOGNITION AND VALUATION OF LONG-TERM ASSETS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).....	290
Golib D. Tashmanov	
Ismandiyor B. Umirzokov	
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ	297
Алиева Сусанна Сейрановна	
ZAMONAVIY AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA ANIQ FANLARNI O'QITISHNING KOGNITIV VA METAKOGNITIV DETERMINANTLARI.....	304
Shogeldieva Sabrina Omongeldiyevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	309
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
OTMLARDA ILMIY-TEXNIK MAHSULOTLARNI TIJORATLASHTIRISHDA ISHTIROK ETADIGAN SUBYEKTLAR: ROLLAR, FUNKSIYALAR VA O'ZARO MUNOSABATLAR TAHLILI	313
Safarov Bekzod Istamovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI YASHIL MARKETING VOSITALARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MEKANIZMI	319
Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	323
Aktamov Olimjon Abdug'ani o'g'li	
SAVDO FAOLIYATIDA MIJOZ EHTIYOJLARINI ANIQLASH MEKANIZMLARI.....	333
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	338
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА	345
Омокеев Максымбек Конколойевич	
O'ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	351
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TOG' TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	358
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA DIVERSIFIKATSIYA JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI.....	365
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING OBYEKTIV ZARURATI, TASHKILY-IQTISODIY JIHLTLARI.....	371
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
MINTAQQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TIBBIY TURIZM RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI	376
Yusupova Mehribon O'ktamovna	
SANOAT TARMOQLARIDA INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	381
Choriyev Tolib A'zamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING O'ZBEKISTON EKSPORT RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI: IMKONIYATLAR VA CBAM BILAN BOG'LIQ CHAQIRIQLAR	388
Djurayeva Rano Abdullayevna	
To'xliyeva Gulrux Dovron qizi	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	395
Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING BARQAROR O‘SISHINI TA‘MINLASH MASALALARI.....	400
Xasan Axmedov	
УЛУЧШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	405
Ниёзов Зухур	
Набиев Достонбек	
RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA TURIZM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	410
Davlatova Zamira Rajabboyevna	

RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA TURIZM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI

Davlatova Zamira Rajabboyevna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Raqamli iqtisodiyot kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli platformalar asosida turizm xizmatlarini rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari iqtisodiy va texnologik yondashuvlar kesimida tahlil qilinadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm sohasi an'anaviy xizmat ko'rsatish modelidan interaktiv, ma'lumotlarga asoslangan va mijoz ehtiyojlariga moslashuvchan xizmatlar tizimiga o'tmoqda. Tadqiqotda onlayn bronlash tizimlari, mobil ilovalar, elektron to'lovlar, sun'iy intellekt, Big Data, geolokatsiya xizmatlari, virtual turlar va raqamli marketing vositalarining turizm xizmatlari sifatiga ta'siri yoritiladi. Shuningdek, raqamli platformalar orqali turistik mahsulotlarni diversifikatsiya qilish, xizmat ko'rsatish tezkorligini oshirish, iste'molchi tajribasini individuallashtirish va hududiy turizm salohiyatini iqtisodiy muomalaga kiritish imkoniyatlari ochib beriladi. Maqolada raqamli platformalarning turizm korxonalarini raqobatbardoshligini kuchaytirish, xarajatlarni optimallashtirish hamda ichki va tashqi turistik oqimlarni boshqarishdagi o'rni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli platformalar, turizm xizmatlari, innovatsion mexanizmlar, raqamli iqtisodiyot, elektron bronlash, raqamli marketing, turistik mahsulot, xizmatlar sifati.

Аннотация. В данной статье анализируются инновационные механизмы развития туристических услуг на основе цифровых платформ в разрезе экономических и технологических подходов. В условиях цифровой экономики туристическая отрасль переходит от традиционной модели обслуживания к интерактивной, основанной на данных и адаптивной к потребностям клиентов системе услуг. В исследовании рассматривается влияние онлайн-систем бронирования, мобильных приложений, электронных платежей, искусственного интеллекта, Big Data, геолокационных сервисов, виртуальных туров и инструментов цифрового маркетинга на качество туристических услуг. Также раскрываются возможности диверсификации туристических продуктов через цифровые платформы, повышения оперативности обслуживания, индивидуализации потребительского опыта и вовлечения регионального туристического потенциала в экономический оборот. Обосновывается роль цифровых платформ в повышении конкурентоспособности туристических предприятий, оптимизации затрат и управлении внутренними и внешними туристическими потоками.

Ключевые слова: цифровые платформы, туристические услуги, инновационные механизмы, цифровая экономика, электронное бронирование, цифровой маркетинг, туристический продукт, качество услуг.

Abstract. This article analyzes innovative mechanisms for developing tourism services based on digital platforms from economic and technological perspectives. In the context of the digital economy, the tourism sector is shifting from a traditional service delivery model to an interactive, data-driven, and customer-adaptive service system. The study examines the impact of online booking systems, mobile applications, electronic payments, artificial intelligence, Big Data, geolocation services, virtual tours, and digital marketing tools on the quality of tourism services. It also highlights opportunities for diversifying tourism products through digital platforms, increasing service efficiency, personalizing consumer experience, and integrating regional tourism potential into economic circulation. The article substantiates the role of digital platforms in enhancing the competitiveness of tourism enterprises, optimizing costs, and managing domestic and international tourist flows.

Keywords: digital platforms, tourism services, innovative mechanisms, digital economy, online booking, digital marketing, tourism product, service quality.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi turizm xizmatlari bozorida yangi tashkiliy, texnologik va marketing mexanizmlarini shakllantirmoqda. Bugungi kunda turistik xizmatlarni yaratish, targ'ib qilish, bronlash, sotish va iste'molchi bilan doimiy aloqada bo'lish jarayonlari tobora ko'proq raqamli platformalar orqali amalga oshirilmoqda. Bu holat turizm sohasida xizmat ko'rsatish madaniyatini, biznes jarayonlarini va mijozlar bilan munosabatlar tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Ayniqsa, raqamli platformalar yordamida turistik korxonalar xizmatlarni tezkor taklif etish, mijoz talablarini chuqur o'rganish, individual takliflar yaratish va bozor o'zgarishlariga moslashish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Turizm xizmatlarining raqamli platformalar asosida rivojlanishi iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, xizmatlar sifatini baholash, hududiy turizm resurslarini keng targ'ib qilish va turistlar oqimini boshqarishda muhim omilga aylanmoqda. Onlayn bronlash tizimlari, elektron to'lov infratuzilmasi, mobil ilovalar, raqamli xaritalar, ijtimoiy tarmoqlar, virtual ekskursiyalar hamda sun'iy intellektga asoslangan tavsiya tizimlari zamonaviy turizmning ajralmas tarkibiy qismiga aylangan. Natijada turistlar safar oldidan zarur ma'lumotlarni tezkor olish, xizmatlarni solishtirish, narx va sifat ko'rsatkichlarini baholash hamda o'z ehtiyojiga mos turistik mahsulotni tanlash imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

O'zbekiston sharoitida raqamli platformalar asosida turizm xizmatlarini rivojlantirish alohida dolzarb ahamiyatga ega. Mamlakatning boy tarixiy-madaniy merosi, ziyorat turizmi, ekoturizm, gastronomik turizm va ichki turizm salohiyati raqamli texnologiyalar orqali yanada kengroq iqtisodiy muomalaga kiritilishi mumkin. Bunda raqamli platformalar nafaqat xizmatlarni reklama qilish vositasi, balki turizm tarmog'ida innovatsion boshqaruv, mijoz tajribasini optimallashtirish va turistik hududlar raqobatbardoshligini oshirish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Shu jihatdan, mazkur tadqiqot raqamli platformalar asosida turizm xizmatlarini rivojlantirishning innovatsion mexanizmlarini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda raqamli platformalarning turizm xizmatlari bozorida vazifalari, ularning xizmatlar sifatiga ta'siri, turistik korxonalar faoliyatini modernizatsiya qilishdagi o'rni hamda raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion rivojlanish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalar turizm xizmatlarini rivojlantirishda iqtisodiy samaradorlik, marketing faolligi va xizmatlar sifatini oshirishning muhim omili sifatida qaraladi. O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi, turizmni jadal rivojlantirishga oid farmonlar va raqamli iqtisodiyot bo'yicha qarorlar turizm sohasini zamonaviy texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish uchun huquqiy-metodologik asos yaratadi. G'ulomov, Xodiyev, Yo'ldoshev va Qosimova kabi olimlarning ishlari raqamli iqtisodiyot, strategik boshqaruv va marketing yondashuvlarini turizm xizmatlari bilan bog'lash imkonini beradi. Tuxliyev, Rasulov va boshqa mahalliy mualliflar turizm iqtisodiyoti, xizmatlar bozori va turistik mahsulotni shakllantirish masalalarini yoritgan. Buhalis, Kotler, OECD va UNWTO manbalarida esa raqamli transformatsiya, eTourism, onlayn marketing, iste'molchi tajribasi va global turizm tendensiyalari ilmiy jihatdan asoslangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda raqamli platformalar asosida turizm xizmatlarini rivojlantirishning innovatsion mexanizmlarini o'rganish uchun kompleks ilmiy-uslubiy yondashuvdan foydalanildi. Avvalo, mavzuga oid iqtisodiy, texnologik va turizm boshqaruvi bo'yicha ilmiy qarashlar tahlil qilindi. Bunda raqamli iqtisodiyot, platformaviy biznes modeli, elektron tijorat, turistik xizmatlar marketingi, mijozlar tajribasi va innovatsion boshqaruvga oid nazariy manbalar asosiy metodologik baza sifatida olindi. Tadqiqotning konseptual asosi turizm xizmatlari bozorida raqamli platformalarning vositachilik, axborot, kommunikatsion, marketing va boshqaruv funksiyalarini aniqlashga qaratildi.

Tahlil jarayonida tizimli yondashuv metodi qo'llanilib, raqamli platformalar turizm xizmatlari zanjirining barcha bosqichlari bilan bog'liq holda o'rganildi. Xususan, turist ehtiyojini aniqlash, yo'nalish tanlash, xizmatlarni bronlash, elektron to'lovni amalga oshirish, safar davomida axborot olish, xizmat sifatini baholash va qayta aloqa bildirish jarayonlari yagona raqamli ekotizim sifatida tahlil qilindi. Bu yondashuv raqamli platformalarning faqat texnologik vosita emas, balki turizm biznesida qiymat yaratish mexanizmi ekanligini asoslash imkonini berdi.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil metodi ham muhim o'rin tutdi. An'anaviy turizm xizmatlari modeli va raqamli platformalarga asoslangan xizmat ko'rsatish modeli o'zaro solishtirildi. Solishtirishda xizmat ko'rsatish tezligi,

axborotning ochiqligi, mijozga yo'naltirilganlik, xarajatlar darajasi, marketing samaradorligi, xizmatlarni individuallashtirish va bozor qamrovi kabi mezonlar inobatga olindi. Ushbu mezonlar raqamli platformalarning turizm korxonalarini uchun iqtisodiy va tashkiliy ustunliklarini aniqlashga xizmat qildi.

Shuningdek, mantiqiy umumlashtirish, iqtisodiy tahlil, kontent-tahlil va modellashtirish elementlaridan foydalanildi. Kontent-tahlil orqali turistik xizmatlarni targ'ib etishda veb-saytlar, mobil ilovalar, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn bronlash platformalarining vazifalari baholandi. Modellashtirish yondashuvi asosida raqamli platformalar orqali turizm xizmatlarini rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari tarkibiy qismlarga ajratildi. Ular qatoriga raqamli marketing, elektron bronlash, ma'lumotlar tahlili, mijozlar bilan raqamli kommunikatsiya, xizmatlar integratsiyasi va sifat monitoringi kiritildi.

Mazkur metodlar turizm xizmatlarini raqamlashtirish jarayonini nazariy va amaliy jihatdan izchil tahlil qilishga imkon berdi. Natijada raqamli platformalarning turizm sohasida innovatsion rivojlanish, xizmatlar sifatini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashdagi o'rni ilmiy asosda yoritildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari raqamli platformalar turizm xizmatlarini rivojlantirishda ko'p funksiyali innovatsion mexanizm sifatida namoyon bo'lishini ko'rsatdi. Avvalo, raqamli platformalar turistik xizmatlar bozorida axborot almashinuvi tezligini oshiradi, xizmat ko'rsatuvchi subyektlar va iste'molchilar o'rtasidagi masofani qisqartiradi hamda turistik mahsulotlarni keng auditoriyaga yetkazish imkonini beradi. An'anaviy xizmat ko'rsatish modelida turistik ko'pincha ma'lumotni turagentlik, reklama materiallari yoki bevosita maslahat orqali olgan bo'lsa, raqamli platformalar sharoitida u mehmonxona, transport, gidlik xizmati, ovqatlanish, ekskursiya va qo'shimcha servislarni bir joyda solishtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalar turizm korxonalarini uchun xizmatlarni diversifikatsiya qilish imkoniyatini kengaytiradi. Masalan, mehmonxona yoki turistik kompaniya faqat asosiy xizmatni taklif qilish bilan cheklanmay, platforma orqali qo'shimcha ekskursiyalar, transfer, madaniy tadbirlar, gastronomik yo'nalishlar, ziyorat marshrutlari va mahalliy hunarmandchilik mahsulotlarini ham taklif etishi mumkin. Bu esa turistik mahsulot qiymatini oshiradi va xizmatlar zanjirida qo'shimcha daromad manbalarini shakllantiradi.

Natijalar raqamli marketing vositalarining turizm xizmatlari raqobatbardoshligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ham tasdiqlaydi. Ijtimoiy tarmoqlar, qidiruv tizimlari, onlayn sharhlar, reytinglar va maqsadli reklama orqali turistik korxonalar o'z xizmatlarini aniq auditoriyaga yo'naltira oladi. Ayniqsa, mijozlarning qiziqishlari, avvalgi tanlovlari va izlash xatti-harakatlari asosida individual takliflar yaratish xizmatlar samaradorligini oshiradi. Bu holat raqamli platformalarni oddiy reklama vositasidan ma'lumotlarga asoslangan strategik boshqaruv instrumentiga aylantiradi.

Shuningdek, tadqiqot raqamli platformalar xizmatlar sifatini monitoring qilishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Turistlarning fikr-mulohazalari, baholari va shikoyatlari real vaqt rejimida tahlil qilinishi xizmat ko'rsatuvchi subyektlarga kamchiliklarni tez aniqlash va bartaraf etish imkonini beradi. Bu esa mijozlar ishonchini mustahkamlash, xizmat madaniyatini oshirish va turistik korxonalar imijini yaxshilashga xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida raqamli platformalar tarixiy shaharlar, ziyorat maskanlari, ekologik hududlar va mahalliy turizm resurslarini keng targ'ib etish uchun samarali mexanizm bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli platformalar orqali hududiy turizm salohiyatini yagona axborot maydoniga birlashtirish, ichki turizmni faollashtirish va xorijiy turistlar uchun qulay raqamli muhit yaratish imkoniyati mavjud. Bu esa turizm xizmatlari sifatini oshirish bilan birga, raqamli iqtisodiyot sharoitida sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Raqamli platformalar asosida turizm xizmatlarini rivojlantirish masalasi faqat texnik yangilanish jarayoni sifatida emas, balki turizm iqtisodiyotida yangi qiymat yaratish, xizmatlar zanjirini qayta tashkil etish va iste'molchi bilan munosabatlarni chuqurlashtirish mexanizmi sifatida baholanishi lozim. Chunki zamonaviy turist xizmatni tanlashda nafaqat narx yoki yo'nalishga, balki ma'lumotning ochiqligi, bronlash qulayligi, to'lov xavfsizligi, xizmat sifati haqidagi sharhlar va shaxsiy ehtiyojlariga mos takliflarga ham alohida e'tibor qaratadi. Shu nuqtai nazardan, raqamli platformalar turistik korxonalar va iste'molchilar o'rtasida ishonchli, tezkor va interaktiv aloqani ta'minlaydigan muhim infratuzilmaga aylanmoqda.

Turizm xizmatlarini raqamlashtirishda asosiy muammolardan biri turistik subyektlarning raqamli tayyorgarlik darajasi bilan bog'liq. Ayrim mehmonxonalar, oilaviy mehmon uylari, gidlik xizmatlari yoki hududiy turizm obyektlari raqamli platformalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, ularni samarali yuritish, ma'lumotlarni muntazam yangilash, onlayn mijozlar bilan ishlash va raqamli marketing strategiyasini ishlab chiqishda yetarli tajribaga ega emas. Bu holat raqamli texnologiyalar mavjud bo'lgan taqdirda ham ularning iqtisodiy samaradorligini cheklashi mumkin. Shuning uchun raqamli platformalarni joriy etish bilan birga, turizm xodimlarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish ham muhim vazifa hisoblanadi.

Yana bir muhim jihat shundaki, raqamli platformalar turizm xizmatlari bozorida raqobatni kuchaytiradi. Bu jarayon bir tomondan xizmat ko'rsatuvchi subyektlarni sifatni oshirishga, narx siyosatini takomillashtirishga va mijozlar bilan faol ishlashga undaydi. Ikkinchi tomondan esa, platformalarda salbiy baholar, noto'g'ri ma'lumotlar yoki xizmat va'dalarining bajarilmasligi korxonalar imijiga tez ta'sir qilishi mumkin. Demak, raqamli muhitda raqobatbardoshlik faqat reklama faolligi bilan emas, balki real xizmat sifati, mijozga munosabat va tezkor qayta aloqa bilan belgilanadi.

O'zbekiston turizm salohiyatini raqamli platformalar orqali keng targ'ib qilishda mahalliy resurslarning to'liq va sifatli raqamli kontentga aylantirilishi alohida ahamiyatga ega. Tarixiy obidalar, madaniy tadbirlar, gastronomik yo'nalishlar, ziyorat maskanlari va ekologik hududlar haqida ko'p tilli, vizual jihatdan jozibador va ishonchli ma'lumotlar bazasini yaratish turistlar oqimini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, milliy turizm platformalarini xalqaro bronlash tizimlari va elektron to'lov xizmatlari bilan integratsiya qilish sohaning global raqobat maydoniga chiqishini tezlashtiradi. Demak, raqamli platformalar turizm xizmatlarini rivojlantirishda strategik vosita bo'lib, ularning samaradorligi texnologik infratuzilma, inson kapitali, kontent sifati va boshqaruv yondashuvlarining uyg'unligiga bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli platformalar asosida turizm xizmatlarini rivojlantirish zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm tarmog'ining raqobatbardoshligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va iste'molchilar ehtiyojiga mos innovatsion xizmat modellarini shakllantirishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, raqamli platformalar turistik xizmatlarni yaratish, targ'ib qilish, bronlash, sotish, baholash va boshqarish jarayonlarini yagona axborot-kommunikatsion muhitga birlashtiradi. Bu esa turizm korxonalari faoliyatida tezkorlik, shaffoflik, moslashuvchanlik va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi.

Raqamli platformalar turizm xizmatlari bozorida mijozga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytiradi. Turistlar uchun xizmatlarni solishtirish, narx va sifat ko'rsatkichlarini baholash, onlayn bronlash, elektron to'lovlarni amalga oshirish hamda safar davomida zarur ma'lumotlarni olish imkoniyatlari kengayadi. Shu bilan birga, turizm korxonalari mijozlarning xatti-harakatlari, qiziqishlari va fikr-mulohazalarini tahlil qilish orqali individual takliflar ishlab chiqish, marketing strategiyalarini takomillashtirish va xizmatlar sifatini muntazam nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalarning samaradorligi faqat texnologik vositalarning mavjudligi bilan emas, balki ularni to'g'ri boshqarish, sifatli raqamli kontent yaratish, xizmat ko'rsatuvchi subyektlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va platformalarni turizm infratuzilmasi bilan integratsiya qilish darajasi bilan belgilanadi. Agar raqamli platformalar faqat reklama yoki ma'lumot joylashtirish vositasi sifatida qo'llanilsa, ularning innovatsion salohiyati to'liq namoyon bo'lmaydi. Aksincha, ular elektron bronlash, to'lov, mijozlar bilan aloqa, tahliliy monitoring, reyting va tavsiya tizimlari bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilganda, turizm xizmatlarining yangi qiymat zanjiri shakllanadi.

Shu asosda raqamli platformalar turizm sohasida innovatsion rivojlanishning strategik mexanizmi sifatida qaralishi zarur. Ular hududiy turizm resurslarini iqtisodiy muomalaga kiritish, ichki va tashqi turistik oqimlarni faollashtirish, xizmatlar xilma-xilligini oshirish hamda turistik korxonalarining bozordagi mavqeiini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kelgusida turizm xizmatlarini raqamli platformalar orqali rivojlantirishda milliy platformalarni xalqaro tizimlar bilan integratsiya qilish, ko'p tilli axborot bazalarini kengaytirish, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili imkoniyatlaridan foydalanish hamda raqamli xavfsizlikni ta'minlash ustuvor vazifalar sifatida belgilanishi maqsadga muvofiqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5611-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4143188>

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-4800657>

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining turizm sohasini rivojlantirish, turistik xizmatlar infratuzilmasini takomillashtirish va raqamli xizmatlarni kengaytirishga oid qarorlari.

6. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi. O'zbekiston turizm salohiyatini rivojlantirish va targ'ib qilish bo'yicha tahliliy materiallar. Toshkent.

7. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. Raqamli iqtisodiyot va elektron xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha axborot-tahliliy materiallar. Toshkent.

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Turizm va xizmatlar sohasi bo'yicha statistik to'plamlar. Toshkent.

9. Abdulkarimov, B. A. Xizmatlar sohasi iqtisodiyoti. Toshkent: Iqtisodiyot.

10. G'ulomov, S. S., & Shermuhamedov, A. T. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot.

11. Yo'ldoshev, N. Q., & Qosimov, G. M. Strategik menejment. Toshkent: Fan va texnologiya.

12. Rasulov, A. F. Turizm iqtisodiyoti va menejmenti. Toshkent: Iqtisodiyot.

13. Tuxliyev, I. S., & Abdullayeva, T. Turizm asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya.

14. Xodiyev, B. Y., & Shodmonov, Sh. Sh. Iqtisodiyot nazariyasi. Toshkent: Barkamol Fayz Media.

15. Qosimova, M. S., Ergashxo'jayeva, Sh. J., & Abduhalilova, L. T. Marketing. Toshkent: Iqtisodiyot.

16. Buhalis, D., & Law, R. Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 Years On and 10 Years After the Internet. Tourism Management.

17. Buhalis, D. eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management. Pearson Education.

18. Kotler, P., Bowen, J. T., Makens, J. C., & Baloglu, S. Marketing for Hospitality and Tourism. Pearson.

19. OECD. Tourism Trends and Policies. OECD Publishing.

20. World Tourism Organization (UNWTO). Tourism and Digital Transformation: Global Trends and Policy Approaches. UNWTO.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>